

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА

¹Хамидов Ф.Ш., ²Фозилов Ф.

^{1,2}Андижанский государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14184674>

Атопический дерматит (АтД) - это мультифакториальное, генетически детерминированный воспалительный дерматоз, который характеризуется зудом, хроническим рецидивирующим течением, и возрастными особенностями локализации и морфологии очагов поражения. АтД представляет собой одно из наиболее часто встречающихся заболеваний кожи, при этом значимо нарушается качество жизни пациентов, и дерматоз является важной медико-социальной проблемой современной дерматологии [1–8]. Распространенность атопического дерматита составляет 379,5 случая на 100 000 населения, а заболеваемость — 158,3 на 100 000. Оба показателя наиболее высокими среди детского населения [9].

Объективная оценка тяжести состояния пациента необходима для обоснованного назначения терапии, предназначенной для лечения больных данным дерматозом средней и тяжелой степени тяжести, но и для оценки ее эффективности.

Для определения степени тяжести атопического дерматита были созданы индексы, учитывающие как объективные, так и совокупность объективных и субъективных признаков.

В 2011 г. группа экспертов НОМЕ сформулировала четыре основополагающих принципа, которые должны учитываться при оценке степени тяжести атопического дерматита в дальнейших исследованиях и практической работе с больными: клинические признаки, оцениваемые врачом; симптомы, оцениваемые пациентом; качество жизни, связанное со здоровьем; мониторинг рецидивов (обострений) в долгосрочной перспективе [10]. При разработке принципов учитывались интересы пациентов, врачей-клиницистов, представителей фармацевтической промышленности и научных сотрудников.

К настоящему времени для оценки тяжести атопического дерматита разработано более 20 методов (ADAM, ADASI, ADSI, BCSS, EASI, FSSS, IGADA, Leicester index, NESS, OSAAD, POEM, RL score, SA-EASI, SASSAD, SCORAD, oSCORAD, SIS, SSS, TBSA, TISS, WAZ-S). Эти методы включают в себя различные сочетания клинических признаков и симптомов АтД, что затрудняет сравнение результатов различных исследований, выполнение метаанализа и, соответственно, принятие клинических решений [10–11].

Наиболее часто используемыми методами оценки тяжести атопического дерматита являются SCORAD (SCORing Atopic Dermatitis) и EASI (Eczema Area and Severity Index) [10]. Главное различие этих методов состоит в том, что индекс SCORAD – учитывает клинические и субъективные признаки, а индекс EASI только объективные клинические признаки АтД.

У больных АтД наблюдается ксероз, и для лечения данного признака применяется эмоленты, об эффективности которых в последнее время сообщалось в некоторых исследованиях [12, 13].

Нам было интересно изучить эффективность препаратов Алилорд и крем Скинкеа в комплексной терапии атопического дерматита.

Цель исследования: Изучить эффективность препаратов Алилорд и крем Скинкеа в комплексной терапии атопического дерматита.

Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением было 60 больных АтД в возрасте от 12 до 16 лет (30 девочек и 30 мальчиков). Диагноз был поставлен после стандартного обследования больных. У пациентов АтД до и после комплексной терапии было оценено состояние кожи индексами SCORAD и EASI. Больные в составе комплексной терапии получали препарат Алилорд (дезлоротадин) и крем Скинкеа. Скинкеа крем содержит активные вещества: мочевины – 3 г; витамин Е – 0,2 г. Вспомогательные вещества: белый вазелин – 2 г; жидкого парафина – 2,4 г, глицерина – 4 г; полисорбата-80 – 0,1 г; эссенции ароматической – 0,12 г; воды очищенной – достаточное количество до 20 г. Крем легкими массирующими движениями наносили на пораженный участок кожи 2-3 раза в день в течении курса терапии.

Результаты лечения.

У больных АтД до комплексной терапии индекс SCORAD составил $45,6 \pm 8,9$ баллов, и они соответствовали показателям средней тяжести. Индекс EASI составило $19,4 \pm 2,4$ балла и они соответствовали средней степени тяжести АтД. После применения комплексной терапии с применением Алилорда и крема Скинкеа, на 2 недели терапии индексы SCORAD и EASI начали снижаться и составили соответственно $35,4 \pm 4,1$ и $14,4 \pm 1,2$ балла. После 4 недель комплексной терапии препаратами Алилорда и Скинкеа показатели индексов SCORAD и EASI опустились, соответственно до $9,9 \pm 1,1$ и $5,2 \pm 0,9$ балла.

Обсуждение

Индексы EASI и SCORAD учитывают выраженность эритемы, отека/папул, эксфолиаций, лихенификации, позволяют оценить интенсивность признаков и распространенность патологического процесса [10].

В отличие от EASI в SCORAD весь кожный покров приравнивается к 100%, а в EASI за 100% принимается одна из 4 анатомических зон (голова/шея, туловище, верхние конечности и нижние конечности). В EASI используются коэффициенты, соответствующие каждой анатомической зоне. Преимущество SCORAD перед EASI состоит в возможности оценить такие симптомы, как мокнутие/корки, поскольку эти признаки значительно нарушают качество жизни, а также вносят вклад в оценку степени тяжести пациентов младенческого возраста, для которых наиболее характерны экссудативные проявления. Оба эти индекса оценивают сухость кожи непораженных участков, что может снижать чувствительность оценки, поскольку ксероз, зачастую беспокоящий пациента даже при отсутствии активных воспалительных проявлений заболевания, не позволяет проведение адекватной оценки из-за сложности даже временной отмены эмолиентов [14]. К концу комплексной терапии препаратами Алилорда и Скинкеа показатели индексов SCORAD и EASI снизилось до 9 и 5 баллов соответственно.

Заключение

Методы оценки с использованием EASI, SCORAD достаточно просты в исполнении, дают надежные результаты, а также занимают относительно малый промежуток времени при использовании опытным исследователем, особенно в случае средней тяжести болезни [7]. SCORAD может применяться для объективной оценки атопического дерматита. Поскольку EASI является достаточно надежным, относительно

быстрым и простым в оценке методом, возможно, его использование наряду с индексом SCORAD.

После 4 недель комплексной терапии препаратами Алилорда и Скинкеа показатели индексов SCORAD и EASI снижались, и эти данные доказывали эффективности лекарственных средств в лечении данного дерматоза.

Таким образом, оба индекса могут использоваться в зависимости от конкретной ситуации в данном дерматозе для определения эффективности применяемого метода.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Кубанов А.А., Намазова-Баранова Л.С., Хаитов Р.М., Ильина Н.И., Алексеева Е.А., Амбарчян Э.Т., и др. Атопический дерматит. Российский Аллергологический Журнал. 2021;18(3):44–92. [Kubanov AA, Namazova-Baranova LS, Haitov RM, Il'ina NI, Alekseeva EA, Ambarchjan JeT, et al. Atopicheskij dermatit. Rossijskij Allergologicheskij Zhurnal. 2021;18(3):44–92 (In Russ.)]. doi: 10.36691/RJA1474
2. Wollenberg A, Barbarot S, Bieber T, Christen-Zaech S, Deleuran M, Fink-Wagner A, et al. European Dermatology Forum (EDF), the European Academy of Dermatology and Venereology (EADV), the European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI), the European Task Force on Atopic Dermatitis (ETFAD), European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients' Associations (EFA), the European Society for Dermatology and Psychiatry (ESDaP), the European Society of Pediatric Dermatology (ESPD), Global Allergy and Asthma European Network (GA2LEN) and the European Union of Medical Specialists (UEMS). Consensus-based European guidelines for treatment of atopic eczema (atopic dermatitis) in adults and children: part I. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018; 32(5): 657–682. doi: 10.1111/jdv.14891 Erratum in: J Eur Acad Dermatol Venereol. 2019; 33(7):1436.
3. Silverberg JI, Gelfand JM, Margolis DJ, Boguniewicz M, Fonacier L, Grayson MH, et al. Patient burden and quality of life in atopic dermatitis in US adults: A population-based cross-sectional study. Ann Allergy Asthma Immunol. 2018;121(3):340–347. doi: 10.1016/j.anai.2018.07.006
4. Dawn A, Papoiu AD, Chan YH, Rapp SR, Rassette N, Yosipovitch G. Itch characteristics in atopic dermatitis: results of a web-based questionnaire. Br J Dermatol. 2009;160(3):642–644. doi: 10.1111/j.1365-2133.2008.08941.x
5. Ahn C, Huang W. Clinical Presentation of Atopic Dermatitis. AdvExp Med Biol. 2017;1027:39–46. doi: 10.1007/978-3-319-64804-0_4
6. Хаитов Р.М., Балаболкин И.И., Гущин И.С., Кубанова А.А., Астафьева Н.Г., Гребенюк В.Н., и др. Атопический дерматит: рекомендации для практических врачей. Под общей редакцией академика РАМН Р.М. Хаитова и члена-корреспондента РАМН, профессора А.А. Кубановой. Москва: «Фармарус Принт»; 2002. С. 5–6. [Haitov RM, Balabolkin II, Gushhin IS, Kubanova AA, Astaf'eva NG, Grebenjuk VN, et al. Atopicheskij dermatit: rekomendacii dlja prakticheskikh vrachej. Pod obshhej redakciej akademika RAMN R.M. Haitova i chlena-korrespondenta RAMN, professora AA Kubanovoj. Moscow: "Farmarus Print"; 2002. P. 5–6 (In Russ.)]
7. Клинические рекомендации «Атопический дерматит». Год утверждения: 2021. Разработчик клинической рекомендации: Общероссийская общественная организация «Российское общество дерматовенерологов и косметологов»; Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов; Союз педиатров России; Союз

- «Национальный альянс дерматовенерологов и косметологов». Одобрено Научно-практическим Советом Минздрава РФ. [Klinicheskie rekomendacii “Atopicheskiy dermatit”. God utverzhdenija: 2021. Razrabotchik klinicheskoy rekomendacii: Obshherossijskaja obshhestvennaja organizacija "Rossijskoe obshhestvo dermatovenerologov i kosmetologov"; Rossijskaja asociacija allergologov i klinicheskikh immunologov; Sojuz pediatrov Rossii; Sojuz “Nacional'nyj al'jans dermatovenerologov i kosmetologov”. Odobreno Nauchno-prakticheskim Sovetom Minzdrava RF (In Russ.)]
8. Wittkowski A, Richards HL, Griffiths CE, Main CJ. Illness perception in individuals with atopic dermatitis. *Psychol Health Med.* 2007; 12(4):433-444. Doi: 10.1080/13548500601073928
 9. Стародубов В.И., Александрова Г.А., Богданова Е.В. и соавт. Ресурсы и деятельность медицинских организаций дерматологического профиля. Заболеваемость инфекциями, передаваемыми половым путем, заразными кожными болезнями и заболеваниями кожи за 2019-2020 гг. М.:департамент мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздраво России. ФГБУ “Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии” Минздрава России. 2021.
 10. Schmitt J, Spuls PI, Thomas KS, et al. Home initiative collaborators. The Harmonising Outcome Measures for Eczema (HOME) statement to assess clinical sings of atopic eczema in trials. *J Allergy Clin Immunol.* 2014;134(4):800-807. Doi: 10.1016/j.jaci.2014.07.043
 11. Charman C, Chambers C, Williams H. Measuring atopic dermatitis severity in randomized controlled clinical trials: what exactly are we measuning? *J Invest Dermatol.* 2003;120(6):932-941. Doi: 10.1046/j.1523-1747.2003.12251.x
 12. European Task Force on Atopic Dermatitis: Severity scoring of atopic dermatitis: the SCORAD index — consensus report of the European Task Force on Atopic Dermatitis. *Dermatology* 1993;186:23–31.
 13. Карамова А.Э., Чикин В.В., Знаменская Л.Ф., Аулова К.М. Оценка степени тяжести атопического дерматита — стандартизованные индексы тяжести SCORAD и EASI. *Вестник дерматологии и венерологии.* 2022;98(3):53–60. doi: <https://doi.org/10.25208/vdv1335>
 14. Chopra R, Vakharia PP, Sacotte R. et al. Relation between EASI and SCORAD severity assessments for atopic dermatitis. *J. Allergy Clin Immunol.* 2017;140(6):1708-1710.e1. doi: 10.1016/j.jaci.2017.04.052